

**ОНА ВА БОЛА ВА ХАВФЛИЛИК ГУРУҲИДАГИ БОЛАЛАРНИНГ СОҒЛИГИНИ
САҚЛАШ ВА ЯХШИЛАШГА ҚАРАТИЛГАН КЎРСАТМАЛАР.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6591544>

Фазлиддинова Ёқутой

2- Фарғона тиббиёт коллежи

Хамширалик иши

фани ўқитувчиси

Аннотация: Соғлиқни сақлаш тизимида бирламчи буғим фаолиятига қаратилган эътибор кундан кун ортиб бормоқда. Аҳоли орасида патронаж хизматини туғри ташкил қилиш давр талаби бўлиб қолмоқда. Биз шу мавзунини ёритиб беришга ҳаракат қилдик.

Калит сўзлар: фертил ёш, диспансеризация, контрацепция

1. Соғлом турмуш тарзини тарғибот қилиш.

Хамшира қуйида келтирилган бўлимларни қайд қилган ҳолда фертил ёшидаги аёл ва унинг оила аъзоларини индивидуал шароитига қараб ўқитиш лозим:

- Рационал овқатланиш.
- Жисмоний активлик.
- Дам олиш режими.
- Зарарли одатларни йўқотиш.
- Психик саломатликни сақлаш учун атроф-муҳитни тайёрлаш.

Касалликлар профилактикаси.

Шахсий гигиенага ўқитиш.

Хамшира фертил ёшидаги аёл ва оила аъзоларини касалликлар профилактикаси учун ўзини парваришлаш, кундалик ҳаётда конкрет ҳаракатларни амалга оширишни ургатиши керак. Хамшира оила аъзоларига уз саломатликлари ҳақида қайғурмаса, давлат ҳам, тиббиёт ҳам, турли шифохона ва поликлиникалар ҳам, тиббиёт ходимлари ҳам унинг саломатлигини тиклай олмайди.

Ўз шахсий гигиенасига мунтазам риоя қилиш оила ва бутун жамият соғлигини сақлашни гаровидир.

- Поликлиникада ўтказиладиган диспансеризация ва кузатувлар.

Диспансеризация – инсон саломатлигини динамик кузатиш методи, у ўз ичига профилактика чораларини, касаллик олди ва эрта белгиларини.

аниқлашни, бузилган функцияларни соғлиқни тиклаш мақсадида замонавий коррекциялаш.

Диспансерга хомиладор аёллар, 3 ёшгача бўлган болалар, усмирлар, олий ва коллеж талабалари, улуғ ватан уруши ва уруш катнашчилари, ногиронлар ва зарарли иш фаолиятидаги ишчилар ёткизилади.

Диспансер кузатувини шифокор белгилаб, куйидагича классификацияланади:

Группа №1: Шикояти йук, анамнезда ва кузатувда касаллик белгилари йўқ одамлар.

Группа №2: Анамнезида ўтки рва сурункали касалликлари бор, лекин бир неча йил мобайнида шикояти бўлмаган нисбатан соғ одамлар.

Группа №3: Давога мухтож пациентлар.

Диспансеризациянинг конкрет тадбирлари, даволаш, санитар-окартув ва социал-профилактик чораларни уз ичига олади.

3) Хомиладорликни режалаштириш ва тиббий генетик масалалар.

Контрацепцияга ургатиш (контрацепция махсулотлари ва таблеткалар).

Бизнинг давлатимизда туғишни йулга қуйишда хомиладорликни сунъий узиш, аёлнинг ёшидан катъий назар, соғлигига зиён етказиш, аввалгидек кенг тарқалган. Лекин абортни олдини олувчи контрацепциянинг турли замонавий усуллари мавжуд. Гармонал таблеткаларни ва инъекцион контрацептларни фақатгина шифокор буюради. Бачадон ичига қулланиладиган бачадон ичи спиралларини хам шифокор қўяди. Шифокорнинг қатъий муолажасига аёллар ва эркаклар стерилизацияси киради. Барьер усуллари билан қулланиладиган контрацепция усуллари ва уларни қўллаш методикасини эса, хамшира ургатади. Бу усулларни ўргатишдан мақсад, оила аъзоларини тиббий контрацепция турлари ва усулларини ўргатиш, уни асосини тушунтириш ва уларга ўзларига мос ва қулайини танлаб олишга шароит яратиб бериш.

Генетик маслахат.

Хозирги вақтда патронаж хамшираси умумий амалиёт шифокорининг мухим буғини, участка педиатри ва акушерининг, соғлом бола хонаси шифокорининг, усмирлар, оилани режалаштириш ва контрацепция бўлинмаларининг асосий ёрдамчиси хисобланади.

Патронаж хамшираси махалалар ахолиси билан генетиклар ёрдамида оилани режалаштириш масаласида тиббий-генетк сухбатлар олиб бориши лозим.

Оилани хабарлаш ва ўқитиш.

Дунёнинг барча бурчагида юз бераётган ўзгаришлар умумхалқ тажрибалар узвий боғлиқ. Шунингдек, бола парвариши, табиий эмизиш, гигиеник ва жинсий алоқани тарбиялашнинг, контрацепциянинг янги усуллари кириб келаяпти.

Шундай қилиб, умумхалқ соғлиқни сақлаш хамшираси вазифасига аёлларни репродуктив саломатлик қоидалари ҳақида маълумот бериш, хомилани оиланинг яхши психологик муҳитида ривожланишининг аҳамияти, аёлни эҳтиётлаш ва фертил ёшидаги аёллар касалликларини олдиндан аниқлаш қиради.

Болаларни тарбияловчи муҳитни тайёрлаш ва касалликлари профилактикаси .

1) Тарбияловчи муҳитни тайёрлаш.

Боланинг узиши ва ривожланиши ҳар бир оила аъзолари, ота-онаси билан биргаликда олиб борилади.

Ота-оналар тарбияда боланинг тафаккурига маълум йуналишларни сингдириш, уни белгиланган мақсадга бириктириш каби усуллари қуллашади.

Бу мақсадга эришиш учун улар болани рағбатлантиришади ёки жазолашади, унга уртак булишга ҳаракат қилишади, қушни, дустлари, қушларни жалб қилишади. Болани тарбиялашда, ота-онанинг узи хам ота-она сифатида тарбияланишади. Оилада ва жамоада тарбияловчи муҳитни тайёрлаш, соғлом болани тарбиялашда ҳал қилувчи қисми ҳисобланади.

2) Тарбия усулларига ургатиш.

Ота –онани тарбиялаш усулларига ургатишни участка хамшираси амалга оширади.

Уз ичига қуйидаги йуналишларни уз ичига олади:

1) Соғлом турмуш тарзига риоя қилиш ва янгиликларни ургатиш.

2) Рационал овқатланиш ва тугри овқатланиш режимида амал қилиш.

3) Жисмоний тарбия ва боланинг жисмоний фаоллиги.

4) Боланинг узиши ва ривожланиши, тугри тарбиялаш.

5) Массаж техникаси.

6) Рахит профилактикаси.

7) Иммунопрофилактиканинг муҳимлиги.

8) Қўп учрайдиган касалликлар профилактикаси (истма, шамоллаш).

9) Яшаш шароитини тайёрлаш ва бахтсиз ҳодисалар олдини олиш.

10) Ота-онанинг вазифалари ва бола билан муносабати.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Я.Н. Аллаёров "Акушерлик" Тошкент, 2008.
2. М.Ф. Зияева, Г.Мавлонова "Гинекология" Тошкент, 2007.
3. Н.Е.Кретова, Л.М.Смирнова "Акушерлик ва гинекология" Тошкент "Ибн Сино" номидаги нашриёти 1991 йил.